

**МОНИТОРИНГ ГРУНТОВЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ОРОШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В КАРАУЗЯКСКОМ РАЙОНЕ**

Асаматдинов Алым Орынбаевич,

кандидат химических наук

Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза

и.о. доцента кафедры химии

Узбекистан, Нукус

E-mail: asamatdinov1973@gmail.com

Джаксымуратов Караматдин Мустапаевич,

доктор геолого-минералогических наук

Узбекистан, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

Профессор кафедры физической географии и гидрометеорологии

Узбекистан, Нукус

E-mail: karamatdindjaksimuratov842@gmail.com

Хожамуратова Роза Тажимуратовна,

Профессор кафедры физической географии и гидрометеорологии

Узбекистан, Нукус

E-mail: hroza71@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433069>

Аннотация. В данной статье обобщены результаты гидрогеологических исследований, проведённых в 2025 году в Караузьякском районе Республики Каракалпакстан. В ходе изучения физико-химических показателей вод скважин Караузьякского района установлены, что во всех пробах воды средняя температура исследуемых вод не превышала 5°C и имеет нейтральную среду. По органолептическим свойствам все исследованные воды были прозрачными, без цвета и запаха. Исследуемые пробы воды относятся к мягким водам с нейтральными значениями pH. Среди катионов преобладали ионы натрия и калия. Исследованные показатели вод не превышали предельно-допустимые концентрации согласно действующему в Узбекистане СанПин, что показывает пригодность исследуемых подземных вод для питья.

Ключевые слова: подземные воды, геолого-гидрогеологические условия, физико-химические параметры, химический анализ, анионный состав, катионный состав, скважина, мониторинг подземных вод, артезианский бассейн, минерализация, водоносные горизонты, экология.

Abstract. This article summarizes the results of hydrogeological surveys conducted in the Karauzak district of the Republic of Karakalpakstan in 2025. During the study of the physicochemical indicators of water from wells in the Karauzyak district, it was established that in all water samples, the average temperature of the studied water did not exceed 5°C and had a neutral environment. In terms of organoleptic properties, all the studied waters were transparent, colorless, and odorless. The water samples being studied belong to soft waters with neutral pH values. Among the cations, sodium and potassium ions predominated. The studied water parameters did not exceed the maximum permissible concentrations according to the Sanitary Regulations

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

(SanPiN) in force in Uzbekistan, which demonstrates the suitability of the studied groundwater for drinking.

Keywords: groundwater, geological and hydrogeological conditions, physicochemical parameters, chemical analysis, anionic and cationic composition, wells, groundwater monitoring, artesian basin, mineralization, aquifers, ecology.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining Qorao'zak tumanida 2025-yilda o'tkazilgan gidrogeologik tadqiqotlar natijalari umumlashtirilgan. Qorao'zak tumanidagi quduqlar suvining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini o'rganish davomida barcha suv namunalari o'rganilgan suvlarning o'rtacha harorati 5°S dan oshmaganligi va neytral muhitga ega ekanligi aniqlandi. Organoleptik xususiyatlariga ko'ra, barcha o'rganilgan suvlar shaffof, rangsiz va hidsiz edi. O'rganilayotgan suv namunalari neytral pH qiymatlariga ega bo'lgan yumshoq suvlarga tegishli. Kationlar orasida natriy va kaliy ionlari ustunlik qildi. Suvlarning o'rganilgan ko'rsatkichlari O'zbekistonda amalda bo'lgan SanPin bo'yicha chegaraviy-ruxsat etilgan konsentratsiyalardan oshmadi, bu esa o'rganilayotgan yer osti suvlarining ichish uchun yaroqliligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yer osti suvlari, geologik-gidrogeologik sharoitlar, fizik-kimyoviy parametrlar, kimyoviy tahlil, anion tarkibi, kation tarkibi, quduq, yer osti suvlari monitoringi, artezian havzasi, mineralizatsiya, suvli gorizontlar, ekologiya.

Мониторинг грунтовых вод в Караузякском районе Республики Каракалпакстан ведётся в рамках региональных совместных исследований дельты Амударьи, где преобладают проблемы засоления почв, подъёма уровня грунтовых вод и деградации земель из-за интенсивного орошения и последствий Аральского кризиса.

В Приаралье в связи экологической ситуацией проблема качественного питьевого водообеспечение является проблематичным. В связи этим необходимо проведение мониторинга качественно-количественного состояния подземных вод региона. К северным районам Республики Каракалпакстан, которые одним из более остро ощущает проблемы водоснабжения и развития фермерских хозяйств является Караузякский район. Для изучения качественного и количественного состояния подземных вод изучаемой территории в период исследований осуществили два полевых экспедиционных выходов по термальным и грунтовым подземным водам Караузякского района. Всего опробованы 20 скважин по разным гидрогеологическим профилям. При изучение химического состава подземных вод из скважин включали анализ органолептических (запах, цвет), общих (рН, жесткость, минерализация, окисляемость) и специфических показателей (ионы металлов, нитраты, фториды, микробиология) согласно нормам СанПиН, чтобы оценить её безопасность и пригодность для питья, часто с

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

использованием спектроскопических методов для точного определения элементного состава. Изучены особенности подземных вод верхнемеловых и неоген-четвертичных отложений Южно-Приаральского артезианского бассейна. Приведены данные о минерализации подземных вод, дана оценка их пригодности для различных целей. В статье об этом обычно освещают важность таких анализов, методы исследования, и расшифровку результатов в контексте современных стандартов. (табл. анализы проб лаборатории Туямуйин водоканал).

Основные характеристики грунтовых вод в районе. Караузьякский район расположен в северной зоне Каракалпакстана (правобережье Амударьи), относится к орошаемым территориям с типичными пустынными условиями. Основные параметры по данным многолетних наблюдений (включая 2025–2026 годы):

Уровень залегания грунтовых вод (многолетние колебания, средний многолетний уровень и внутригодовые изменения). **Исследование минерализации** (солёность) и **Химический состав**.

Проблемы и экологическое состояние. Подъём уровня грунтовых вод один из самых быстрых темпов роста в Каракалпакстане, приводит к вторичному засолению почв и образованию солончаков.

- Высокая минерализация делает воду непригодной для питья без опреснения и ограничивает использование в сельском хозяйстве.
- Влияние орошения: фильтрация из каналов (Таш-арна, Кок-озек и др.) и слабый отвод дренажа поднимают уровень и повышают солёность.
- В сельских районах многие жители зависят от грунтовых вод (до 70% в некоторых сёлах), что создаёт риски для здоровья.

Система мониторинга. Основные исполнители: Международный инновационный центр Приаралья (МИЦП) РУз.

Наблюдения включают: Глубину залегания (скважины, наблюдательные точки), Отбор проб на минерализацию, химический состав (сухой остаток, хлориды и др.), периодичность (сезонная/ежемесячная на ключевых постах). В 2025 г. проверялись наблюдательные скважины в районе для устойчивого управления.

Объектами исследования являлись воды подземные воды из скважин Караузьякского района.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рис 1. Карта скважин в Караузьякском районе

Для исследования в 2024 и 2025 гг. были взяты пробы воды для исследования химического состава из 20 скважин в Караузьякском районе (рис.1) в соответствии с установленными нормами [2] в чистые емкости из полимерного материала объемом 1000 см^3 . Емкости полностью заполняли водой и закрывали крышкой так, чтобы внутри не оставалось воздуха. Пробу не консервировали и анализировали как можно скорее после отбора, но не позднее чем через 24 часа. Количественный химический анализ отобранных проб воды проводился в Центральной химико-бактериологической лаборатории АО «Каракалпак сув таъминот». Химический и физико-химический анализ исследуемых вод был проведен сразу после отбора проб по общепринятым методикам.

Измерение температуры, прозрачности и определения запаха воды проводили в соответствии с руководящим документом. Для измерения температуры воды и воздуха использовали термометр ТМ 10-3 с диапазоном измерения от -5 до $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ с погрешностью измерений $\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рис 2. Полевые исследования грунтовых вод

Для исследования химического состава ежемесячно в течение 2025 года отбирали пробы воды скважин Караузьякского района. Установлено, что температура подземных вод изученных скважин остается практически постоянной в течение года и составляет в среднем 4-7 °С. Водоносные слои, расположенные глубоко под землей, мало подвержены сезонным изменениям температуры. Также были проведены анализы воды и почвы в Караузьякском районе, где уточнены геолого-литологическое строение, гидрохимический состав подземных вод мелового водоносного комплекса, с целью выявления участков распространения слабоминерализованных подземных вод, представляющих интерес для практического использования их для развития животноводства и мелкооазисного орошения земель.

Список литературы:

1. Джаксымуратов К.М. (2021). Использование поверхностных вод в Приаралье. Нукус, 80 с.
2. Вишняков А.С., Дустходжаев Х.Р. Подземные воды зоны активного водообмена Туранской плиты. –Ташкент: Фан, 1988.
3. Asamadinov A.O., Dzhaksymuratov K.M., Seitbekova A.K., Yessenbayev G.R., Zhetpisbayeva A.K. Hydrogeological conditions of the dried-up bottom of the aral sea and adjacent territories of the south aral sea artesian basin Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203, №3/2(51), 2025, С.114-117.
4. Куликов Г.В. Гидрогеологические условия Каракалпакского Устюрта. – Ташкент: Мингео РУз, 1971. – 103 с.
5. Central Asian bureau for analytical reporting. <https://cabar.asia/ru/bolshe-treti-uzbekistantsev-ne-imeyut-dostupa-k-chistoj-pitevoj-vode>